

SURXONDARYO VILOYATI TERMIZ SHAHRIDA YAPON SHILVI KO‘CHATLARINI VEGETATIV USULDA KO‘PAYTIRISH

Xamidov Maruf Zarifovich¹, Xolmurotov Mansur Zaripbayevich²

¹Toshkent davlat agrar universiteti 2-bosqich doktoranti,

¹Toshkent davlat agrar universiteti “O‘rmonchilik va landshaft dizayn” kafedrasini mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15195155>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017 yil 11 sentabrdagi PQ-3262-sonli “Avtomobil yo‘llarining arxitektura-landshaft konstruksiyasi va obodonlashtirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi farmoni [1], O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2009 yil 9 martdagi 59-son “Zamonaviy arxitektura-shaharsozlik talablarini hisobga olgan holda aholi punktlarini obodonlashtirish ishlarini tashkil etish qoidalari to‘g‘risida” gi qarori [2] va boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda manzarali va har bir xudud sharoitiga mos ko‘chatlar kerak bo‘ladi.

Yanvar, fevral, mart oylarida mavzu bo‘yicha dunyo mamlakatlarida va O‘zbekistonning shimoliy mintaqasidan toki janubiy mintaqasigacha bo‘lgan hududdan ona o‘simliklardan qalamchalar olib, Surxondaryo viloyatining Termiz shahar va Termiz tumaniga manzarali gullovchi lianalardan Yapon Shilvisi qalamchalarini olib kelib, tajriba maydoniga oldindan ishlab chiqilgan uslublar asosida [3, 4, 5] ekish ishlari amalga oshirildi.

Surxondaryo davlat O‘rmon xo‘jaligi Kattaqum o‘rmon bo‘limi Sabzipoya uchastkasida Manzarali gullovchi lianalarning qalamchalaridan va urug‘idan ko‘paytirib, tajriba olib borish uchun ekishga joy tayyorlandi (1-rasm).

1-rasm. Kuzgi qalamchalarni ekish uchun tadqiqot joyida yerga ishlov berish.

Surxondaryo davlat O‘rmon xo‘jaligi Kattaqum o‘rmon bo‘limi Sabzipoya uchastkasida tayyorlangan yer uchastkasiga ekish uchun manzarali gullovchi lianalardan Yapon Shilvi – *Lonicera Japonica* (Thumb) qalamcha olishda Surxondaryo viloyati Termiz shahar Shoshilinch tez-tibbiy yordam markazi xovlisida o‘tib turgan kop yillik ona daraxtidan qalamcha olindi va tajriba maydoniga ekish ishlari amalga oshirildi.

Yapon Shilvini ekish uchun qalamchalarni 15-20 sm uzunlikda 3-4 kurtakdan iborat holatda kesib, qalamchalar tayyorlandi (2-rasm).

2-rasm. Ona o‘simlik, Qalamcha olish jarayoni, qalamchalar shakli va uzunligi.

Tajribalar Suv, ya’ni nazorat varianti, Oddiy qumda 1 oy stratifikatsiya qilingan varianti, Indolil-3 moy kislotasi varianti, Soil Root stimulyatorlarida amalga oshirildi (1-2-jadvallar).

1-jadval

Yapon Shilvi – *Lonicera Japonica* (Thumb) o‘simligini qalamchasidan ko‘paytirishda variantlar soni va takroriyliklar miqdori hamda o‘shish dinamikasi (Nazorat variantida: Yuvilgan daryo qumi, Tajriba maydonining oddiy tuproq qatlami)
1– Tajriba – 1 – takroriylik (2024-yil Aprel, May, Iyun)

№	Variantlar	Qalamcha soni, dona	Qaytariq raqami	Oylar kesimida o‘shish uzunligi va qalamchalar soni (sm/dona)			3 oylik o‘shish, sm
				Aprel	May	Iyun	
1-Takroriylik (Bahorgi tajriba)							
1	Nazorat variantda (Oddiy suvda)	100	1-qaytariq	1,2 sm 18 dona	3,1 sm 15 dona	4 sm 10 dona	4 sm 10 dona
2	Yuvilgan daryo qumida (1 oy stratifikatsiya qilingan)	100	1-qaytariq	1,8 sm 51 dona	3,1 sm 42 dona	5,8 sm 12 dona	5,8 sm 33 dona
3	Indolil 3-moy kislotasida	100	1-qaytariq	2,6 sm 69 dona	4,2 sm 58 dona	6,9 sm 24 dona	6,9 sm 24 dona
4	Soil Root ildiz o‘stiruvchi stimulyatorida	100	1-qaytariq	2,8 sm 84 dona	4,9 sm 78 dona	5,7 sm 19 dona	5,7 sm 19 dona
1-Takroriylik (Bahorgi tajriba)							
1	Nazorat variantda (Oddiy suvda)	100	2-qaytariq	1,8 sm 55 dona	2,4 sm 42 dona	3,5 sm 24 dona	3,5 sm 24 dona
2	Yuvilgan daryo qumida (1 oy stratifikatsiya qilingan)	100	2-qaytariq	1,8 sm 49 dona	3,1 sm 36 dona	5,8 sm 18 dona	5,8 sm 18 dona
3	Indolil 3-moy kislotasida	100	2-qaytariq	2,7 sm 69 dona	4,8 sm 58 dona	5,9 sm 28 dona	5,9 sm 49 dona
4	Soil Root ildiz o‘stiruvchi stimulyatorida	100	2-qaytariq	1,3 sm 57 dona	2,8 sm 51 dona	3,7 sm 22 dona	3,7 sm 22 dona
1-Takroriylik (Bahorgi tajriba)							
1	Nazorat variantda (Oddiy suvda)	100	3-qaytariq	1,6 sm 45 dona	2,6 sm 39 dona	3,7 sm 18 dona	3,7 sm 18 dona
2	Yuvilgan daryo qumida (1 oy stratifikatsiya qilingan)	100	3-qaytariq	1,8 sm 51 dona	3,4 sm 42 dona	4,8 sm 17 dona	4,8 sm 17 dona
3	Indolil 3-moy kislotasida	100	3-qaytariq	2,1 sm 69 dona	4,2 sm 48 dona	5,9 sm 22 dona	5,9 sm 22 dona
4	Soil Root ildiz o‘stiruvchi stimulyatorida	100	3-qaytariq	2,4 sm 65 dona	2,9 sm 51 dona	3,4 sm 22 dona	3,4 sm 22 dona

2-jadval

Yapon Shilvi – *Lonicera Japonica* (Thumb) o‘simligini qalamchasidan ko‘paytirishda variantlar soni va takroriyliklar miqdori hamda o‘shish dinamikasi (Nazorat variantida: Yuvilgan daryo qumi, Tajriba maydonining oddiy tuproq qatlami)
1 – Tajriba – 1 – takroriylik (2024-yil Iyul, Avgust, Sentabr)

№	Variantlar	Qalamcha soni, dona	Qaytariq raqami	Oylar kesimida o‘shish uzunligi va qalamchalar soni (sm/dona)			3 oylik o‘shishi, sm
				Iyul	Avgust	Sentabr	
1-Takroriylik (Bahorgi tajriba)							
1	Nazorat variantida (Oddiy suvda)	100	1-qaytariq	4,8 sm 10 dona	5,5 sm 10 dona	6,2 sm 10 dona	6,2 sm 10 dona
2	Yuvilgan daryo qumida (1 oy stratifikatsiya qilingan)	100	1-qaytariq	6,4 sm 11 dona	6,9sm 10 dona	7,9 sm 10 dona	7,9 sm 10 dona
3	Indoil 3-moy kislotasida	100	1-qaytariq	7,8 sm 24 ona	8,9 sm 22 dona	10,4 sm 21 dona	10,4 sm 21 dona
4	Soil Root ildiz o‘stiruvchi stimulyatorida	100	1-qaytariq	6,8 sm 19 dona	7,6 sm 16 dona	8,9 sm 16 dona	8,9 sm 16 dona
1-Takroriylik (Bahorgi tajriba)							
1	Nazorat variantida (Oddiy suvda)	100	2-qaytariq	4,8 sm 23 dona	5,4sm 23 dona	6,5 sm 23 dona	3,5 sm 24 dona
2	Yuvilgan daryo qumida (1 oy stratifikatsiya qilingan)	100	2-qaytariq	6,9 sm 17 dona	7,9sm 17 dona	8,8 sm 17 dona	8,8 sm 17 dona
3	Indoil 3-moy kislotasida	100	2-qaytariq	6,7 sm 40 dona	7,8 sm 39 dona	9,9 sm 39 dona	9,9 sm 39 dona
4	Soil Root ildiz o‘stiruvchi stimulyatorida	100	2-qaytariq	4,3 sm 21 dona	5,8 sm 20 dona	6,7 sm 20 dona	6,7 sm 20 dona
1-Takroriylik (Bahorgi tajriba)							
1	Nazorat variantida (Oddiy suvda)	100	3-qaytariq	4,6 sm 17 dona	5,8 sm 17 dona	6,7 sm 17 dona	6,7 sm 17 dona
2	Yuvilgan daryo qumida (1 oy stratifikatsiya qilingan)	100	3-qaytariq	5,8 sm 17 dona	6,4 sm 17 dona	7,8 sm 17 dona	4,8 sm 17 dona
3	Indoil 3-moy kislotasida	100	3-qaytariq	7,1 sm 21 dona	7,2 sm 20 dona	8,9 sm 20 dona	8,9 sm 20 dona
4	Soil Root ildiz o‘stiruvchi stimulyatorida	100	3-qaytariq	4,4 sm 22 dona	5,9 sm 21 dona	6,4 sm 21 dona	6,4 sm 21 dona

Indolil 3-moy kislotasi ishlatilgan qalamchalarda har uch qaytariqda ham eng yuqori o'sish uzunligi (6,9 sm, 5,9 sm) va o'sgan qalamchalar soni (69 ta, 58 ta, 28 ta) qayd etilgan. Bu ushbu stimulyatorning faol ta'sirini ko'rsatadi. Soil Root stimulyatori ba'zi qaytariqlarda yuqori o'sish soniga ega bo'lsa-da (84 ta, 78 ta), o'sish uzunligi nisbatan past bo'lgan (5,7 sm, 3,4 sm). Bu uning ildiz hosil qilishga yordam berishi mumkinligini, ammo o'sish dinamikasi jihatidan barqaror emasligini ko'rsatadi. Yuvilgan daryo qumida stratifikatsiya qilingan qalamchalar o'rtacha natijalar bilan ajralib turadi (5,8 sm, 4,8 sm) va bu usul ham samara berishini bildiradi. Nazorat varianti – oddiy suvda o'stirilgan qalamchalarda esa eng past o'sish natijalari kuzatilgan (3,5–4,0 sm atrofida). Bu hech qanday stimulyatorsiz yoki substrat ta'sirisiz ko'paytirish usulining samarasizligini ko'rsatadi.

Xulosa va tavsiyalar.

2024-yilda olib borilgan tadqiqot ishlari davomida olingan natijalarga asoslanib, Surxondaryo viloyatining Termiz shahar va tumani hududlaridagi tuproq sharoiti, iqlim omillarini hisobga olib bahor va yoz fasllarida meyordan ortiq issiq bo'lganligi hisobidan Yapon Shilvisi o'simligining dastlabki ildiz chiqarib, issiq havoga moslashish jarayoni og'ir kechgan. Shu boisdan 2025-yilgi olib boriladigan tajribalar davomida ekish muddatini erta bahorda amalga oshirib, issiq havodan, quyosh nurlarini tik tushib, o'simliklarni zararlamasligi uchun maxsus soyabonlar ostida himoya qilish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017 yil 11 sentabrdagi PQ-3262-sonli “Avtomobil yo'llarining arxitektura-landshaft konstruksiyasi va obodonlashtirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2009 yil 9 martdagi 59-son “Zamonaviy arxitektura-shaharsozlik talablarini hisobga olgan holda aholi punktlarini obodonlashtirish ishlarini tashkil etish qoidalari to'g'risida” gi qarori.
3. Alekseyeva A. S., Tishkevich A. V. Инновационные методы, применяемые при вертикальном озеленении городских пространств //Новые технологии и проблемы технических наук. – 2015. – S. 73-76.
4. Berdiyev E., Turgunov M., Gulamxodjayeva Sh. Vertikal ko'kalamzorlashtirish. – Toshkent, 2018.
5. Холмуротов М. З., Бобоева Г. Р. К. Показатели роста жимолость татарская (*Lonicera tatarica* L.) //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 8. – С. 959-963.